

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Тошев Муроджон Халилович

Бухарский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15190681>

Аннотация. Для воспитания учащихся с интеллектуальными способностями в школе необходимо уделять внимание методам организации учебного процесса, направленным на развитие умственной активности, трудолюбия и интеллекта, поощрять учащегося к самостоятельному поиску знаний, необходимых для достижения цели. В данной статье представлено мнение о научно-теоретических основах развития интеллектуальных способностей учащихся начальных классов.

Ключевые слова: интеллектуальные способности, образовательный процесс, внеклассная деятельность, творческая работа, творческий выбор.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' INTELLECTUAL ABILITIES

Abstract. In order to educate students with intellectual abilities in school, it is necessary to pay attention to the methods of organizing the educational process aimed at developing mental activity, diligence and ingenuity, and encourage the student to independently search for the knowledge necessary to achieve the goal. This article presents an opinion on the scientific and theoretical foundations of the development of intellectual ability in primary school students.

Key words: intellectual ability, educational process, extracurricular activities, creative work, creative choice.

Система образования является одним из факторов экономического и социального прогресса общества. Она должна быть направлена на развитие личности школьника, его умственных способностей, на создание условий для его самоопределения и самореализации.

Для учителя задача развития творческих способностей учащихся является наиболее сложной и трудно реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого ученика создать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой стороны, это должно происходить в рамках программы. Поэтому, правильно выбранные технологии образования помогают учителю определить ту возможную меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает обучение интересным в рамках учебной программы.

Творчество - это деятельность человека, направленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники и производства.

Творческий процесс - это всегда прорыв в неизвестное, но ему предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков, он характеризуется переходом количества всевозможных идей и подходов в новое своеобразное качество.

Способности - это такие психологические особенности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, умений и навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений и навыков не сводятся. Творческая деятельность –это деятельность, способствующая развитию целого комплекса качеств творческой личности; умственной активности; смекалки и изобразительности; стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы; самостоятельность в выборе и решении задачи; трудолюбие; способность видеть главное. Творческая личность - это человек, овладевший подобной деятельностью. Творческая личность рождается тогда, когда учащиеся учатся самостоятельно применять свои ранее полученные знания, умеют представить себе объект, о котором идет речь, сравнить с другими, сделать выводы, выразить свое отношение к объекту.

Уровень умственного развития в большой степени влияет на эффективность осуществления этих проблем. Ведь чем раньше замечено отставание в развитие того или иного психического процесса, тем раньше оно будет исправлено. Развитие общих способностей человека предполагает развитие его познавательных процессов: памяти, восприятия, мышления, воображения. Для учащихся младшего школьного возраста характерны определённые уровни таких интеллектуальных способностей как память, восприятие, воображение, мышление и речь, внимание. В младшем школьном возрасте процесс интеллектуального развития осуществляется наиболее интенсивно. Это связано с тем фактом, что именно в данный возрастной этап происходит развитие всех психических процессов. Помимо этого, именно в этот возрастной период ребенок начинает осознавать все те изменения, которые происходят с началом учебной деятельности. Очевиден тот факт, что именно в образовательном учреждении, а точнее в школе, осуществляется процесс интеллектуального развития в ребенка. Поступление в школу –важный этап в жизни каждого ребёнка. Именно в возрасте 5-7 лет совершенствуются когнитивные, речевые и перцептивно-моторные навыки, что значительно способствует упрощению процесса научения и повышает его эффективность. Согласно исследованиям О. К. Тихомирова, наиболее чувствительным возрастом для развития интеллектуальных способностей является дошкольный и младший школьный возраст –от 3 до 12 лет [1].

Развитие памяти в школьные годы имеет свои особенности протекания, выделенные А.Л. Смирновым [33]: у детей в возрасте от 6 до 14 лет идет активное развитие механической памяти на связанные логически единицы информации; с возрастом уменьшается преимущество запоминания осмысленного. Особо стоит отметить, что детям младшего школьного возраста свойственна хорошая механическая память, а за период обучения в начальной школе, очень быстро развивается. Однако, если говорить о других видах памяти – опосредованная и логическая – их уровень развития немного отстает. Это можно объяснить тем, что среднестатистическому ученику, основными видами деятельности которого являются учение, труд, игра и общение, вполне хватает механической памяти. Таким образом, учащийся избавляется от преобладания наглядно-действенного и элементарного образного мышления и достигает словесно-логического мышления на уровне конкретных понятий.

Следовательно, младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития как общих, так и специальных способностей детей, что впоследствии позволит судить об их одаренности. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что интеллект человека представляет собой чрезвычайно много факторную величину, который не только определяет его социальную полезность, но и выражает его индивидуальные особенности, а значит, служит главным проявлением разума. Развитие интеллекта у детей младшего школьного возраста идет в двух различных направлениях – это усвоение и активное использование речи в качестве средства мышления, а также соединение и взаимодействие нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического мышления. Развитие ребенка в интеллектуальной сфере осуществляется в два этапа: подготовительный и исполнительный. На подготовительном этапе происходит решение задачи, анализируются заданные условия, а также вырабатывается план. На исполнительном же этапе сформированный план реализуется практически. В дальнейшем выстраивается соотношение полученного результата с условиями и проблемой. Помимо этого добавляется умение рассуждать логически и оперировать понятиями [2].

Развитие интеллекта зависит от тех же факторов, что и развитие других функций организма – от генетических и иных врожденных факторов, с одной стороны, и от окружающей среды – с другой. Наиболее чувствительным возрастом для развития интеллектуальных способностей является период от 3 до 12 лет, то есть дошкольный и младший школьный возраст. Отсюда следует тот факт, что интеллектуальное развитие непосредственно осуществляется в образовательном учреждении. На наш взгляд, процесс формирования интеллектуальных способностей будет наиболее эффективным с использованием методов эвристического обучения, что способствует развитию их

интеллектуального, творческого потенциала, позволяет формировать у обучаемых мотивацию учения, а также ряд компетенций: языковую, лингвистическую, коммуникативную и культуроведческую.

Следовательно, понятие о способностях является относительным и социально обусловленным. Если среди людей установлены четкие критерии хорошего выполнения некоторой деятельности, то способным называют такого человека, чья деятельность соответствует этим критериям или превосходит их. Напротив, неспособным называют человека, чья деятельность этим критериям не соответствует. У человека имеется множество различных способностей, которые делятся на следующие основные группы: 1) природно-обусловленные способности, которые в основном формируются и развиваются на основе задатков; 2) социально-обусловленные способности, формирование и развитие которых у человека гораздо больше зависит от его обучения и воспитания, чем от имеющихся у него врожденных задатков; 3) общие способности, которые имеются практически у всех людей, будучи в различной степени развитыми; 4) специальные способности, при наличии таких способностей человек может успешно справляться только со специальными видами деятельности и не справляться с другими видами деятельности. К ним относят художественно-творческие, математические, лингвистические, инженерные, музыкальные и многие другие способности; 5) предметные способности, которые проявляются в различных видах деятельности, связанных с неодушевленными предметами; 6) коммуникативные – это способности, которые проявляются в умениях и навыках общения с разными людьми в различных жизненных ситуациях (Немов, 2008, 236). Так, П. Торренс под творческой способностью понимал способность к обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, дисгармонии. П. Торренс отмечал, что творческая деятельность – форма деятельности человека или коллектива – создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. В структуре творческой деятельности он выделял: – восприятие проблемы; – поиск решения; – возникновение и формулировку гипотез; – проверку гипотез; – их модификацию; – нахождение результатов (Цит. по: Шумакова, 1991, 27). Отмечается, что в творческой деятельности важную роль играют такие факторы, как особенности темперамента, способность быстро усваивать и порождать идеи (не критически относиться к ним); что творческие решения приходят в момент релаксации, рассеивания внимания. Основным показателем творческих способностей Д.Б. Богоявленская выделяет интеллектуальную активность, сочетающую в себе два компонента: познавательный (общие умственные способности) и мотивационный. Критерием проявления творчества является характер выполнения человеком предлагаемых ему мыслительных задач (Богоявленская, 2002, 57).

Под творческими способностями учащихся понимают комплексные возможности ученика в совершении деятельности и действий, направленных на созидание им новых образовательных продуктов.

Придерживаясь позиции ученых, определяющих творческие способности как самостоятельный фактор, развитие которых является результатом обучения творческой деятельности школьников, выделим компоненты творческих способностей младших школьников: – творческое мышление, – творческое воображение, – применение методов организации творческой деятельности (Андреев, 2000, 145). По мнению Р.С. Немова мышление – это процесс опосредованного познания человеком действительности, процесс решения задач. Под задачами понимаются вопросы, на которые не существует очевидных ответов. Психолог выделяет следующие основные виды мышления теоретическое и практическое, продуктивное (творческое) и репродуктивное (нетворческое), интуитивное (чувственное) и логическое, аутистическое и реалистическое, наглядно-действенное, наглядно-образное и словестно-логическое мышление.

Воображение необходимо развивать, и делать это можно разными средствами: с помощью упражнений, прибегая к устному народному творчеству (потешки, загадки, пословицы и поговорки и сказки) и художественно-творческой деятельности. Для развития творческого мышления и творческого воображения учащихся необходимо развить следующие умения: – классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям; – устанавливать причинно-следственные связи; – видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами; – рассматривать систему в развитии; – делать предположения прогнозного характера; – выделять противоположные признаки объекта; – выявлять и формулировать противоречия; – разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во времени; – представлять пространственные объекты; – использовать разные системы ориентации в воображаемом пространстве; – представлять объект на основании выделенных признаков. Названные умения составляют основу способности системного диалектического мышления, продуктивного произвольного пространственного воображения. Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей выглядит следующим образом.

Интеллектуальные способности – это индивидуальные психологические характеристики человека, связанные с успешным выполнением какой-либо деятельности, но не ограничивающиеся уже сформированными у обучающегося знаниями, умениями, навыками.

Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой деятельности, то справедливо говорить не только о художественных творческих способностях, но и о технических творческих способностях, о математических творческих способностях и т.д

REFERENCES

1. Березина, Т. Н. Тренинг интеллектуальных и творческих способностей: монография / Т. Н. Березина. –СПб. : Речь, 2010. –189 с.
2. Шарипова М. Б., Садуллоева М. Б. К. ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» И ЕЁ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1 (46)
3. Шарипова М. Б., Мустакимова Г. А. Наследие мыслителей в эстетическом воспитании учащихся начальной школы //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 10-5. – С. 48-49.
4. Ахмедова М. Ш., Шарипова М. Б. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА НА ОСНОВЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ //Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч. – 2016. – С. 118.
5. Шарипова М. Б., Истамова З. Особенности этического воспитания детей дошкольного возраста //Вестник магистратуры. – 2020. – №. 1-5. – С. 39.
6. Шарипова М. Б., Саьдуллаева М. Б. К. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 6 (51).
7. Шарипова М. Б., Ньматова Ш. Н. Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений //Вестник магистратуры. – 2020. – №. 3-3. – С. 113.
8. Шарипова М. Б., Саьдуллаева М. Модульное обучение в системе образования //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 72.
9. Шарипова М. Б., Саидова Д. Х. К. Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 31-32.
10. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
11. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ

МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).

12. Шарипова, М. Б., & Неймагуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
13. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
14. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
15. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
16. Azimov, Y., To'xсанov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
17. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
18. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
19. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
20. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAPIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
21. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
22. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ*